

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529027>

УДК 376.37

РАЗВИТИЕ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И СРАВНЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ

Д.И. Сидорец,
студент 4 курса, напр. «Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

А.В. Арёфьева,
научный руководитель,
к.б.н., доц.,
ТюмГУ,
Тюмень

Аннотация: В статье рассматривается исследование речемыслительных операций у детей младшего школьного возраста с речевым нарушением дизартрия. Представлены результаты констатирующего эксперимента по выявлению уровня сформированности речемыслительных операций анализа, синтеза и сравнения. Данные операции являются первыми в усвоении при развитии речевого мышления. Дизартрия представляет собой нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Дизартрия возникает вследствие органического поражения центральной нервной системы, ведя к нарушению двигательного механизма речи.

Ключевые слова: дизартрия, младшие школьники, речемыслительная деятельность, речемыслительные операции, анализ, синтез, сравнение

DEVELOPMENT OF SPEECH AND THINKING OPERATIONS OF ANALYSIS, SYNTHESIS AND COMPARISON IN PRIMARY PUPILS WITH DYSARTHRIA

D.I. Sidorets,

4th year student, dir. “Special (defectological) education”, profile “Speech Therapy”

A.V. Arefieva,

Scientific Director,
Cand. Sc. (Biology), Associate Professor,
UTMN,
Tyumen

Annotation: The article considers the research of speech-based operations in children of primary school age with speech dysarthria disorder. The results of the ascertaining experiment on identification of the level of formation of speech and thinking operations of analysis, synthesis and comparison are presented. These operations are the first in assimilation in the development of speech thinking. Dysarthria is a violation of the pronunciation side of speech due to insufficient innervation of the organs of articulation. Dysarthria occurs as a result of organic damage to the central nervous system, leading to a violation of the motor mechanism of speech.

Keywords: dysarthria, primary pupils, speech and mental activity, speech and thinking operations, analysis, synthesis, comparison

У детей с дизартрией, в связи с органическим характером нарушения, может наблюдаться некоторое снижение познавательных функций. У группы школьников – учащихся 1-2 класса с диагнозом дизартрия было проведено исследование уровня сформированности операций речемыслительной деятельности.

Исследование речемыслительных операций проводилось по методикам, зарекомендовавшим себя многолетней практикой, а также адаптированным для данного возраста.

Мыслительная операция – анализ оценивалась с помощью методики «Методика исследования словесно-логического мышления» Э.Ф. Замбацьявичене [1-4], в частности, использованы первый и второй субтесты методики. В заданиях первого субтеста ребёнку предлагалось выбрать один подходящий вариант ответа из пяти и закончить им предложение. В заданиях второго субтеста исследователь перечислял ряд из 5 слов, из которого

ребёнку было необходимо исключить лишний вариант, не подходящий по смыслу к другим.

Для исследования операции синтеза были модифицированы методики, описанные Н.В. Василец «Составление целого из частей», «Кому чего не хватает?» [2-5]. В первой части заданий ребёнку были озвучены составляющие предметов, из которых ему нужно было мысленно составить предметы и правильно назвать их. Во второй части от ребёнка требовалось подобрать схематически изображённые элементы к рисункам, тем самым завершив их.

При определении уровня сформированности операции сравнения была применена методика Л. А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе» [3-8], из которой были отобраны тесты «Речевые аналогии» и «Визуальные аналогии». Суть заданий в тесте «Речевые аналогии» состояла в подборе правильной пары к слову по аналогии с парой, данной в качестве образца. В «Визуальных аналогиях» были представлены пары картинок, по аналогии с которыми ребёнку было необходимо также подобрать пару к третьей картинке.

Результаты исследования представлены в таблице.

Таблица 1 – Результаты исследования речемыслительных операций анализа, синтеза и сравнения у младших школьников с дизартрией

Критерий	Оценка	Количество детей
Операция анализа	Высокий уровень (правильное название лишнего/нужного слова; верные обоснования; правильный анализ ряда слов/изображений)	1
	Средний уровень (некоторые ответы неверны; незнание некоторых слов/построение неверных логических цепочек; частично неправильный анализ ряда слов/изображений)	7
	Низкий уровень (ответы наугад; неспособность к выстраиванию логических цепочек; неспособность к анализу ряда слов/изображений)	2
	Не анализирует (выполнение наугад или отказ от выполнения)	0
Операция синтеза	Высокий уровень (умение мысленно собрать и назвать все предметы без	0

Критерий	Оценка	Количество детей
	подсказок и перечисление дополнительных; верные логические цепочки; способность быстро синтезировать элементы в образ).	
	Средний уровень (трудности с соединением частей предмета, обычно не существующих отдельно; верные логические цепочки; скорость синтеза средняя).	8
	Низкий уровень (перечисление только хорошо известных предметов; неспособность соотнести отдельные части с целым предметом; слабые логические цепочки; низкая скорость синтеза).	2
	Не синтезирует (невыполнение или название только простых предметов с использованием всех доступных подсказок).	0
Операция сравнения	Высокий уровень (правильное выполнение задания; легкий подбор пары; верное установление аналогической цепочки)	0
	Средний уровень (трудности с неочевидными аналогиями; местами совершал ошибки)	6
	Низкий уровень (малое количество правильных ответов; установление аналогической цепочки неверное)	4
	Не сравнивают (невыполнение или выполнение наугад)	0

Из приведённых данных следует, что с заданиями методик, адаптированных для детей младшего школьного возраста, испытуемые справились не в полной мере. Наиболее успешное выполнение наблюдается в заданиях на выявление уровня сформированности речемыслительной операции анализа, из десяти детей семеро находится на среднем уровне, характеризующимся 50-70 % правильных ответов, дети допускали ошибки или неверно выстраивали логические цепочки, один ребёнок показал

высокий уровень сформированности анализа, дав 80 % правильных ответов, тем самым совершив 4 ошибки, по две в каждом из субтестов. Двое детей по результатам исследования выявили низкую сформированность операции анализа, ответив правильно только в 35 % и 15 % случаев, выявив затруднения в анализе ситуаций «всегда – иногда» и выделении главных признаков из ряда второстепенных. Разные результаты можно объяснить индивидуальными особенностями и тяжестью нарушений у детей, так, у ребенка с низким результатом наблюдаются интеллектуальные нарушения, кроме того, дети имеют разную степень дизартрии.

Наименее успешное выполнение выявилось в заданиях, требующих развитой операции сравнения. Такой результат может быть связан с тем, что сравнение является более сложной мыслительной операцией для детей этого возраста, чем анализ и синтез. В данном блоке заданий шестеро детей оказались на среднем уровне, дав от 55 % до 75 % правильных ответов, трудности возникали в парах со сложными аналогиями, такими как «машина – мотор, лодка – парус», картинки «кот – собака, шапка – сапоги» и «окно – дом, глаз – лицо», с перечисленными картинками из теста «Визуальные аналогии» не справился ни один ребёнок. У четверых детей с низким уровнем сформированности операции сравнения, с 15-45 % правильных ответов, трудности возникли уже на более простых парах аналогий, как, например, «огород – морковь, сад – яблоня» и так далее.

Таким образом, проведенное исследование показало, что у младших школьников с дизартрией наблюдается снижение уровня речемыслительной деятельности, обусловленное и тяжестью дефекта, и условиями, в которых развивался ребёнок, которое влияет на успеваемость детей в школе, в особенности по тем дисциплинам, которые требуют использования более сложных речемыслительных операций.

Список литературы

[1] Замбацявичене Э.Ф. К разработке стандартизованной методики для определения уровня умственного развития нормальных и аномальных детей [Текст]. / Э.Ф. Замбацявичене. // Дефектология. – 1984. № 1. 28-34 с.

[2] Василец Н.В. Шпаргалка Детскому Психологу. // ЛитРес. Электрон. текстовые дан. – 2019. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.litres.ru/nina-vitalevna-vasilec/shpargalka-detskomu-psihologu>. (дата обращения: 06.06.2021).

[3] Ясюкова Л.А. Методика определения готовности к школе: прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе: методическое руководство [Текст]. / Л.А. Ясюкова. – СПб: Иматон, 2006. 200 с.

[4] Авдонина А.Ю. Совершенствование речемыслительной деятельности младших школьников в период обучения грамоте посредством наглядного моделирования [Текст]. / А.Ю. Авдонина. // Самарский научный вестник. – 2020. № 1 (30). 226-229 с.

[5] Бабина Г.В. Логопедия. Дизартрия: Учебно-методическое пособие [Текст]. / Г.В. Бабина, Л.И. Белякова, Р.Е. Идес. – М.: МГПУ, 2016. 104 с.

[6] Волкова Л.С. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов [Текст]. / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 680 с.

[7] Власенко И.Т. Особенности словесного мышления взрослых и детей с нарушениями речи [Текст]. / И.Т. Власенко. – Москва: Педагогика, 1990. 184 с.

[8] Выготский Л.С. Мышление и речь [Текст]. / Л.С. Выготский. // 5-е изд., испр. – М.: Лабиринт, 1999. 352 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zambacevichene E.F. Towards the development of a standardized methodology for determining the level of mental development of normal and abnormal children [Text]. / E.F. Zambacevichene. // Defectology. – 1984. No. 1. 28-34 p.

[2] Vasilets N.V. Cheat Sheet for the Child Psychologist. // Liters. Electron. text data. – 2019. [Electronic resource] – URL: <https://www.litres.ru/nina-vitalevna-vasilec/shpargalka-detskomu-psihologu>. (date of access: 06.06.2021).

[3] Yasyukova L.A. Methodology for determining readiness for school: forecasting and prevention of learning problems in primary school: methodological guidance [Text]. / L.A. Yasyukova. – SPb: Imaton, 2006. 200 p.

[4] Avdonina A.Yu. Improving the speech-thinking activity of younger schoolchildren during the period of learning to read and write by means of visual modeling [Text]. / A.Yu. Avdonin. // Samara Scientific Bulletin. – 2020. No. 1 (30). 226-229 p.

[5] Babina G.V. Speech therapy. Dysarthria: Study guide [Text]. / G.V. Babina, L.I. Belyakova, R.E. Edes. – M.: MGPU, 2016. 104 p.

[6] Volkova L.S. Speech therapy: A textbook for students defectol. fac. ped. universities [Text]. / Ed. L.S. Volkova, S.N. Shakhovskoy. – M.: Humanit. ed. center VLADOS, 1998. 680 p.

[7] Vlasenko I.T. Features of verbal thinking in adults and children with speech disorders [Text]. / I.T. Vlasenko. – Moscow: Pedagogy, 1990. 184 p.

[8] Vygotsky L.S. Thinking and speaking [Text]. / L.S. Vygotsky. // 5th ed., Rev. – M.: Labyrinth, 1999. 352 p.

© Д.И. Сидорец, 2021

Поступила в редакцию 01.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Сидорец Д.И. Развитие речемыслительных операций анализа, синтеза и сравнения у младших школьников с дизартрией // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 164-170. URL: <https://ip-journal.ru/>